

XORAZM SHAROITIDA BUG'DOYNING TASHQI MUHIT OMILLARIGA CHIDAMLI NAVLARINI YARATISH

Odamova Z.M.¹, Sultonov M.F.²

¹Urganch davlat universiteti, Urganch, O'zbekiston

²Xorazm Ma'mun akademiyasi, Xiva, O'zbekiston

Annotatsiya. Maqolada turli iqlim sharoitlarida yetishtirilayotgan yumshoq bug'doy nav namunalarini Xorazm sharoitida yetishtirish orqali sovuqqa chidamlilik xususiyatlarini o'rganish masalalar yoritilgan.

Аннотация. В статье освещены вопросы изучения особенностей холодостойкости при возделывании сортов мягкой пшеницы, выращиваемых в различных климатических условиях в условиях Хорезма.

Abstract. The article covers the issues of studying cold resistance characteristics by cultivating soft wheat varieties grown in different climatic conditions in Khorezm conditions.

Kalit so'zlar: tuproq-iqlim sharoiti, kontinental iqlim, tashqi muhit omillari, ertapishar, serhosil, fenologik kuzatuv, vegetatsiya davri, xosildorlik, selektsiya.

Ключевые слова: почвенно-климатические условия, континентальный климат, внешние факторы среды, ранняя весна, урожайность, фенологические наблюдения, вегетационный период, продуктивность, селекция.

Key words: soil-climate conditions, continental climate, external environmental factors, early spring, fruitfulness, phenological observation, vegetation period, productivity, selection.

O'zbekistonda don muammosini hal qilishga ilmiy yondoshish muhim ahamiyatga ega. Bu borada Respublikamizning turli mintaqalarida g'allachilik yo'nalishida bir qator ilmiy tadqiqot ishlari amalga oshiriloqda. Jumladan Xorazm viloyati ham shular qatorida o'z o'rnini va salohiyatiga ega.

Xorazm vohasi o‘zining tuproq-iqlim sharoitlariga ko‘ra O‘zbekistonning boshqa viloyatlaridan farqlanadi. Xorazm vohasi respublikamizning shimoli-g‘arbiy qismida joylashgan bo‘lib, hududda sahroning kontinental iqlimi hukm suradi, hammasi bo‘lib 100 mm atrofida yog‘in-yog‘ib, qishi qattiq sovuq, qariyb qorsiz bo‘ladi. Xududning tuproqlari sho‘rlangan, qishloq xo‘jalik ekinlaridan rejalashtirilgan hosilni olishda ko‘p mehnat va sarf xarajat talab qiladi. Shuning uchun mintaqaga mos, ertapishar, serhosil va yuqori sifatli don beradigan kuzgi bug‘doy navlarni tanlash, ekishga tavsiya berish muhim ahamiyat kasb etadi[1,3].

Shuningdek qishloq xo‘jaligida ekinlardan mo‘l hosil olishning istiqbolli texnologiyalarini yaratish va joriy etish orqali hosildorlikni oshirish, jumladan kuzgi bug‘doyni Xorazm vohasi tuproq-iqlim sharoitiga mos yangi navlarini tanlash va yetishtirish agrotexnikasini ishlab chiqish, shu orqali respublika iqtisodiyotida qishloq xo‘jalik mahsulotlarining ulushini ko‘paytirish va aholini un va undan tayyorlanadigan mahsulotlarga bo‘lgan talabini qondirish ayniqsa, har bir hududning mahalliy sharoitidan kelib chiqib ekinlarni joylashtirishga, bunda yangi navlarni mahalliyashtirish va ularni asosiy maydonlarga ekilishiga erishish o‘ta muhim hisoblanadi[1,2].

Shularni inobatga olgan holda Xorazm tuproq iqlim sharoitiga mos bug‘doy navlarini tanlash, uni mahalliyashtirish va yuqori sifatli don hamda hosil yetishtirish bo‘yicha ilmiy asoslangan agrotexnologiyalarni ishlab chiqish maqsadida Paxta selektsiyasi, urug‘chiligi va yetishtirish agrotexnologiyalari ilmiy-tadqiqot instituti (PSU va YeAITI) Xorazm ilmiy-tajriba stantsiyasi dalalarida yumshoq bug‘doyning 200 dan ortiq navlari ekologik sinov o‘tkazish uchun ekib o‘rganildi. Bunda asosan o‘rganilayotgan navlar fenologik kuzatuvlar, vegetatsiya davri va xosildorlik ko‘rsatkichlari hamda tashqi muhit omillariga chidamlilik xususiyatlari bo‘yicha baholandi[3].

Qishga chidamlilik va sovuqqa bardosh berishi irsiyatga va tashqi omillarga bog‘liq bo‘lib, o‘simlikning murakkab fiziologik xususiyatidir. O‘simliklarning qishga chidamliligi - sovuqqa chidamlilik, ortiqcha qor qatlami bo‘lgandagi noqulay sharoitga (dimiqish) chidamlilik, qishda ildizning bo‘g‘izidan uzilishi, tuplanish

tugunining ochilib qolishi, muz qatlamining hosil bo'lishiga, qishda namlikning yetishmasligiga va boshqa noqulay sharoitlarga chidamlilik singari holatlarni o'z ichiga oladi.

Kuzgi don ekinlarining qishga chidamliligi doimiy emas va u asta - sekin shakllanadi. Kuzgi bug'doy o'simligi qishda – 18 - 20 °C haroratga bemaol bardosh beradi, bahorda ular – 8 -10 °C, yozda esa -2 -3 °C haroratda nobud bo'lishadi. Ayrim yillari kuzgi bug'doy qishda – 20 -21 °C haroratda ham jarohatlanmaydi, boshqa yillari – 14 -16 °C dan past haroratda ham nobud bo'ladi. Bu hol o'simliklarning qishga chidamliligi o'zgarmaydigan ko'rsatkich emasligini ko'rsatadi.

O'simlikka ta'sir qiluvchi tashqi muhit omillarlar ichida eng asosiysi haroratni keskin o'zgarishi hisoblanadi. Bunda hujayrada muz parchalari hosil bo'lib, o'simlikdagi fiziologik jarayonlar izdan chiqadi. Bahorda muzlamalarning asta sekin erishi oqibatida tuproqda ortiqcha namlikning to'planishi urug' va maysalarning dimiqib qolishiga olib keladi. Zararlanish miqdori, maysalarning rivojlanish darajasi, ob-havo sharoiti navlarning biologik xususiyatlariga bog'liq bo'ladi.

Biz o'z tajribalarimizda bug'doy maysalarini sovuq urishining nav xususiyatlari bog'liqligini aniqlashga alohida e'tibor qaratdik. Maysalarning siyraklanish darajasi nav xususiyatlariga bog'liq holda o'zgaradi.

Tadqiqotlarimiz davomida tajriba o'tkazilgan davrda qish oylaridagi harorat darajasi keskin o'zgaruvchan xarakterga ega bo'ldi. Bug'doy navlari qishlashi davrining boshlanishi - dekabr oyiga to'g'ri kelib, tuproq yuza qatlamining harorati manfiy ko'rsatkichga ega bo'ldi. Bunday holat ko'proq birinchi va ikkinchi o'n kunliklarda kuzatildi. Bu vaqtda bug'doy maysalarining siyraklanish xolatlari kuzatila boshladi. Qishning ikkinchi yarmida (15- yanvardan 1-martgacha) havo va tuproq yuzasining harorati pasayishi oshganligi hisobiga maysalarni sovuq urishi va o'simliklarning siyraklashish darajasi yanada ko'proq kuzatildi.

Kuzatishlar natijalariga ko'ra o'rganilgan navlar ichidan 120 ta navning Xorazm viloyati sharoitida sovuqqa chidamsizligi aniqlandi. Sovuqqa chidamliligi ko'rsatkichi bo'yicha yuqori natijani 81 ta nav tashkil qildi. Yuqori natijani

ko'rsatgan navlar ichidan Xorazm sharoiti uchun eng qulay bo'lgan 10 ta namuna tanlab olindi va selektsiya jarayoniga tadbiiq qilish maqsadida katta maydonlarga ekish ishlari amalga oshirildi.

Urug'larning qiyg'os unib chiqishi, to'la tuplanishini va maysalarning sog'lom bo'lishi tashqi muhit omillari, namunalarning biologik xususiyatlari hamda maqbul ekish muddatlariga ham bog'liq bo'ladi. Maysalar qancha sog'lom bo'lib, yaxshi ildiz otsa sovuqqa shuncha bardoshlilik xususiyatlari namoyon bo'ladi. Maqbul muddatdan erta yoki kech ekilgan variantlarda maysalar qishlov davrida ko'proq zararlanadi va nobud bo'ladi. Natijada, ko'proq siyraklanadi. Ayniqsa, qishlash davrigacha ko'p o'sib, ayrim yillarda naychalashning boshlanishi yoki kech ekilishi natijasida endigina nishlay boshlagan, unib chiqishga ulgurmagan va qishlashga kirgan maysalar ko'proq zararlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Бобомирзаев П.Х. Особенности формирования корневой системы мягкой и твердой пшеницы в зависимости от сроков посева. // Узбекский биологический журнал. 2000 й. № 1. б. 74- 75.
2. Глазырин Г.Е., Чанышева С.Г., Чуб В.Е. Краткий очерк климата Узбекистана.-Т.,1999.-28 с.- (Главгидромет. САНИГМИ).
3. Udachin R.A. O'rta Osiyo bug'doyi. Toshkent, Fan 1984 196 b
4. Qurbonniyozov R. Xorazm geografiyasi. Urganch"Xorazm".1997,-115b.